

QASDDAN BADANGA O'RTACHA OG'IR SHIKAST YETKAZISH JINOYATI BO'YICHA O'TKAZILADIGAN EKSPERTIZALAR TURLARI VA UNI O'TKAZISHNING XUSUSIYATLARI

Suyunov Shaxzodbek Shovkatovich

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi**

Abdullayev Shoxbozbek Shuxratjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535464>

Annotatsiya

Muallif ushbu maqolada "Qasdan badanga o'rtacha og'ir shikast etkazish" jinoyati bo'yicha o'tkazilishi mumkin bo'lgan ekspertiza turlari va ularning tadqiqot obyektlari, o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari, ekspertiza imkoniyatlari, ekspertiza tayinlash, ushbu jarayon uchun savollarni shakllantirish va ekspertiza uchun zaruriy materiallarni taqdim etish tartibi, ekspertiza xulosasini baholash va jinoyat ishi tergov qilish jarayonida ulardan foydalanish asoslari va xususiyatlari haqida yoritib bergan.

Kalit so'zlar

Ekspert, ekspertiza, ekspertiza xulosasi, tergovga qadar tekshiruv, badanga shikast yetkazish, o'rtacha og'irlikdagi shikast, sud-tibbiy ekspertizasi, sud-biologik ekspertizasi, sud-daktaloskopik ekspertizasi, sovuq qurol ekspertizasi, sud-psixiatriya ekspertizasi.

Annotation

The author has covered in this article the types of expertise that can be carried out on the crime of "deliberate serious injury to the body" and their objects of research, the specifics of conducting, the possibilities of examination, the appointment of an examination, the procedure for forming questions for this process and providing the necessary materials for examination, the assessment of the

Keywords

Expert, examination, examination summary, preinvestigation examination, injury to the body, moderate-weight injury, forensic medical examination, forensic biological examination, forensic dactaloscopic examination, cold weapons examination, forensic psychiatric examination.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3723-son qarori¹ bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari sifatida: jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilish, fuqarolar huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarining ta'sirchan va va ishonchli muhofaza qilinishini; jinoyat protsessida shaxsning huquq va erkinliklari kafolatlarini ishonchli ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish; jinoyat protsessining yangi shakl va tartib-tamoyillarini kiritish belgilandi.

Jinoyatlarni tez va to'la ochish, jinoyat sodir etgan har bir shaxsga adolatli jazo berilishi, aybi bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va hukm qilinmasligi uchun

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3723-son qarori

aybdorlarni fosh etish hamda odil sudlov faoliyatini bugungi kunda sud-ekspertizalari ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Sud ekspertizalari odil sudlovni ta'minlash va jinoyat protsessining vazifalarini amalga oshirishda huquqiy institutlari orasida muhim ro'l o'ynaydi. Ekspertiza xulosalariga ishonchli va maqbul dalil manbai sifatida qaralib jinoyatlarni ochish, ish bo'yicha haqiqatni aniqlash borasidagi ahamiyati toboro oshib bormoqda.

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast etkazish jinoyatini tergov qilish jarayonida vujudga keladigan masalalarni hal etish aksariyat hollarda fan, texnika, san'at yoki hunar sohasidagi maxsus bilimlardan foydalanish taqozo etadi. Jinoyat ishi yuritishda maxsus bilim va tadqiqotlardan foydalanish protsessual jihatdan sud ekspertizasi shaklida amalga oshiriladi. Sud ekspertizasi fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat va ma'muriy sud ishlarini yuritishda ish holatlarini aniqlashga qaratilgan hamda sud eksperti tomonidan fan, texnika, san'at yoki hunar sohasidagi maxsus bilimlar asosida sud-ekspert tekshirish o'tkazish va xulosa berishdan iborat bo'lgan protsessual harakatdir².

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha sud-ekspertizalarni o'tkazish sodir etilgan jinoyatni kvalifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jinoyat bo'yicha xodisa sodir bo'lgan joyga chiqqan tergovga qadar tekshiruv organing mansabdor shaxsi jabrlanuvchiga nisbatan zudlik bilan sud-tibbiy ekspertizasi tayinlash choralari ko'rish zarur. Chunki JPKning 173-moddasi "Ekspertiza tayinlash va o'tkazishning shartligi" birinchi qismi 1-bandiga asosan "1) o'limning sababini, etkazilgan tan jarohatlarining xususiyatlari va og'irlik darajasini" aniqlash uchun sud-ekspertizasi o'tkazish shart xisoblanadi. Ekspertiza o'tkazish to'g'risida surushtiruvchi, tergovchi, prokuror qaror, sud esa ajrim chiqaradi³. Sud tibbiy ekspertizasi-jinoyat ishini yuritish jarayonida yuzaga keladigan tibbiy-biologik masalalarni hal etish uchun o'tkaziladigan maxsus tekshiruvdir⁴.

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyatini tergov qilishda maxsus bilimlarning majmui bo'yicha quydagi sud-ekspertizalarni o'tkazish mumkin:

- sudga oid tibbiy ekspertiza;
- sud-biologik ekspertiza;
- sud-daktiloskopiya ekspertiza;
- sud-trasologiya ekspertiza;
- sud-ballistika ekspertiza;
- sovuq qurollar sud ekspertizasi;
- sud-psixiatriya ekspertizasi;
- boshqa turdagi sud-ekspertizalari.

Yoqirida sanab o'tilgan sud-ekspertizalari tergov qilinayotgan ishning holatidan kelib chiqib, zarur bo'lgan barcha ekspertizalarni o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tergovga qadar tekshiruv organing mansabdor shaxsi, surushtiruvchi, tergovchi, prokuror ekspertiza

² "Jinoyat ishini yuritishda ekspertiza: mazmuni, ahamiyati, tayinlash va o'tkazish asoslari" uslubiy qo'llanma, O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi 2016- yil 7-bet.

³ Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини қўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁴ Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

tayinlash to'g'risida qarorida ekspertizaning turi va ularning tadqiqot obyektlaridan kelib chiqib ekspert oldiga savollarni to'g'ri va to'liq qo'yishi lozim. Shundagina ekspert holat yuzasidan to'liq va aniq, ish uchun ahamiyatli xulosa bera oladi. Bundan tashqari ekspertiza tayinlashda ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarorga ilova qilinadigan hujjatlar va ashyolarni barchasini berish ekspertga tadqiqot o'tkazishni onsonlashtiradi. Masalan sud-tibbiy ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarorga jabrlanuvchining kasallik tarixi, tegishli jinoyat ishi hujjatlarini ilova qilish lozim bo'ladi⁵.

Surushtiruvchi, tergovchi, prokuror ekspertiza tayinlashda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining huquqlarini to'liq ta'minlab ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qaror bilan tanishtirishi lozim⁶. Bundan tashqari jabrlanuvchini ham o'ziga nisbatan tayinlangan ekspertiza bo'yicha qaror bilan tanishtirish maqsadga muvofiq bo'ladi⁷.

Qasdan badanga shikast etkazish bo'yicha tayinlanadigan sud-tibbiy ekspertizasi yetkazilgan tan jarohatining xususiyatlari, og'irlik darajasi, tan jarohatining yuzaga kelish vaqti, mexanizmiva boshqa holatlarga oydinlik kiritishga yordam beradi⁸. Sud-biologik ekspertizasi xodisa sodir bo'lgan joydan olingan biologik izlarni kimga tegishliligini aniqlash, qon dog'lari jabrlanuvchi yoki gumon qilinuvchiga tegishli ekanligini aniqlashda tayinlanadi. Sud-daktilkopiya ekspertizasi xodisa joyidan olingan barmoq izlarni tekshirish orqali jinoyat sodir etgan shaxsni aniqlash, jinoyat sodir etishda gumonlanayotgan shaxsning jinoyatga aloqadorligini aniqlash, voqea joyidan olingan izlarni bir shaxsga tegishlimi yoki bir nechta shaxsga tegishliligini yoki izlar joylashuviga ko'ra bitta qo'ldan qoldirilganligini aniqlash bilan bog'liq masalalarni hal qiladi⁹. Sud-ballistika ekspertizasi tan jarohati o'qotar qurol bilan yetkazilgan taqdirda o'tkazilib, ushbu ekspertiza o'qotar qurolning respublika hududida muqaddam sodir etilib, fosh etilmay qolgan jinoyatlarga aloqadorligi, turi va rusumi, o'q otishga yaroqliligini, ishlatilgan o'qotar qurol, otilgan yoki gilzalardagi izlarning o'ziga xos xususiyatlariga qarab identifikatsiya qilish hamda o'qdorilarning turi va rusumini, ularning jangovor o'q dorilar turkumiga tegishliligi va yaroqliligini, shuningdek, o'q otish masofasi hamda yo'nalishini aniqlash bilan bog'liq masalalarni hal etadi¹⁰.

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikat yetkazish jinoyati bo'yicha Sovuq qurol sud ekspertizasi tan jarohati o'tkir jism bilan yetkazilgan taqdirda o'tkaziladi. Ushbu ekspertiza xodisa sodir bo'lgan joydan olingan ashyoviy dalil sovuq qurollarga taalluqli yoki taaluqli emasligini, ularning ko'rinishi, turlari, tayyorlanish usuli, o'lchamlari kabi belgilarni aniqlashda yordam beradi. Sud-psixiatriya ekspertizasi jinoyat ishini tergov qilish jarayonida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi tergov jarayonida o'zini tutishida, so'roq jarayonida

⁵ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁶ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

⁷ Усманиев Н. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

⁸ Хушвактова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships in criminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) – 2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209 (Journal Impact Factor: 7.424) (12.00.00).

⁹ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14

¹⁰ “Jinoyat ishini yuritishda ekspertiza: mazmuni, ahamiyati, tayinlash va o'tkazish asoslari ” uslubiy qo'llanma , O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi 2016- yil 85-bet.

berayotgan ko'rsatuvlarida haqiqatdan yiroq, mantiqsiz va ma'nisiz ko'rsatuvlar bergan taqdirda o'tkazilishi mumkin¹¹.

Surishtiruvchi, tergovchi, prokuror ekspertiza xulosasi bilan tanishib chiqib uni baholashda xulosadan dalil manbai sifatida foydalanish mumkinligini nazarda tutadi. Yuqoridagi mansabdor shaxslar ekspertiza xulosasini baholashda quyidagi qoidalarga roiya qilish lozim:

- ekspertiza xulosasi tergovchining ichk ishonchi asosida baholanishi lozim;
- tergovchi ekspert xulosasini baho bera turib, qonun talablariga qat'iy rioya etishi lozim;
- tergovchi ekspert xulosasiga baho bera turib, sud ekspertizasi muayyan turning imkoniyatlarini belgilab beruvchi umumnazariy asoslaridan kelib chiqishi lozim;

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "Toshkent" 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessula kodeksi .
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 1-iyunda qabul qilingan 249-sonli "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida"gi 3723-son qarori.
6. "Jinoyat ishini yuritishda ekspertiza: mazmuni, axamiyati, tayinlash va o'tkazish asoslari" uslubiy qo'llanma, O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi 2016- yil. 7."Qasddan badanga shikat yetkazish jinoyatlarini tergov qilishda ilgari surilgan versiyalarni tekshirishning ayrim masalalari" maqola Yesimbetova.B.Y
7. "Qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'irlikda tan jarohati yetkazish jinoyatlarini kvalifikatsiya qilish " maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 15-mart
8. "Badanga tan jarohati etkazish jinoyatlarini tergov qilishdagi ekspertiza va mutaxassislik bilimlari" maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 5-noyabr "Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi"
9. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
10. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
11. B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

¹¹ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/С. – С. 267-277.

12. B.B.Murodov. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
13. B.B.Murodov. Predvaritelnoe sledstvie v organax vnutrennix del. Uchebnik. T.: Akademiya MVD Respubliki Uzbekistan, 2014. 395 B.
14. Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
15. Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
16. Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
17. Sh.Sh.Suyunov. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Koreya Respublikasining "Digital Fashion Conference" jurnali 5.10.2022 y B. 13-15
18. A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining qarda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).- 2024. - 314-320 b.
19. Murodov, B. "Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish". O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.
20. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.
21. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. - 2025. - V. 6. - No 1/S. - B. 267-277.
22. Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. - 2024. - Т. 3. - №. 14. - С. 37-42.
23. Аширбоев А. Ислом ҳуқуқи таъсири кучли давлатларда суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институтининг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. - 2024. - Т. 3. - №. 13. - С. 35-38.
24. Хушвактова Н.А. The Improvement Of Exploiting Public Assistance In Investigator`S Crime Prevention Activities // The American Journal of Political Science Law and Criminology (ISSN - 2693-0803) Published: March 30, 2021 | Pages: 55-59 <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue03-09> (Impact Factor SJIF 2020: 5. 453) (12.00.00).
25. Хушвактова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships in criminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) - 2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209 (Journal Impact Factor: 7.424) (12.00.00).
26. Усманиев Н. "Оқилона муддат" тамойилини жорий этиш назарий ва амалий

жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
27. Аширбоев А. Т. Ў. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатишнинг генезиси, унинг ўзига хос хусусиятлари //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 116-128.

